

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

¹Каримжанов Бобур Мирзо Адхамжон ўғли,

²Юнусов Беҳзод Рустамжон ўғли,

³Абдулфаттоев Илхомжон Рахимжон ўғли

Студент. Андижанский Государственный медицинский институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491145>

Сохранение здоровья полости рта и зубов в молодости предопределяет их состояние на протяжении всей жизни человека. Результаты изучения здоровья студентов, свидетельствуют о том, что наиболее тревожна ситуация среди студентов младших курсов. От 12% до 27% поступивших в ВУЗы имеют ярко выраженные отклонения [1-3].

Цель исследования. Изучить стоматологическое здоровье студентов ВУЗов Самарканда и оценить влияние на него организационных, медицинских и социальных факторов риска. Материал и методы исследования [4-5].

Для выполнения поставленных задач нами было обследовано 574 студента ВУЗов Самарканда (Самаркандского Медицинского Института (СамМИ) и Самаркандского Государственного [6] Университета (СамГУ)) среди которых студентов I курса - 193 человека, II курса - 175 человек, студентов III курса, соответственно, - 206. Состояние гигиены полости рта (как основного фактора риска стоматологических заболеваний) оценивали по упрощенной шкале ОНI-S [7-9]. Для оценки наличия флюороза зубов использовалась международная классификация Dean Н.Т. Для определения нуждаемости в ортодонтическом лечении использовали Dental Aesthetic Index (DAI). Для выявления потребности в восстановительной терапии зубов нами применялся индекс разрушения окклюзионной поверхности зубов – ИРОПЗ Миликевича В.Ю.

Результаты исследования. Распространенность кариеса зубов среди студентов ВУЗов г. Самарканда составляет $91,87 \pm 1,30\%$, а интенсивность кариозного процесса составила $5,31 \pm 0,14$ зуба при $8,34 \pm 0,26$ поверхности. Некариозные поражения твердых тканей зубов констатированы у $56,44 \pm 2,36\%$ на фоне удовлетворительного уровня стоматологической помощи студентам. У $97,49 \pm 0,78\%$ студентов ВУЗов г. Самарканда выявлены признаки заболеваний тканей пародонта с интенсивностью $3,88 \pm 0,06$ сегмента, у $30,70 \pm 2,19\%$ констатировали патологию слизистой оболочки и мягких тканей полости рта. Гигиена полости рта у студентов ВУЗов г. Самарканда находится на удовлетворительном уровне, а хороший уровень гигиены у студентов-медиков зафиксирован в 1,6 раза чаще, чем среди студентов СамГУ. У $53,05 \pm 2,37\%$ студентов зафиксировали зубочелюстные аномалии и деформации, а артикуляционные дисфункции височно-нижнечелюстного сустава выявлены у $22,80 \pm 1,99\%$ учащихся. Имеется прямая зависимость распространенности и интенсивности основных стоматологических заболеваний и такими факторами риска как плохая гигиена полости рта, табакокурение, употребление алкоголя. Распространенность различных видов патологии слизистой оболочки и мягких тканей полости рта у студентов Самарканда составила $30,66 \pm 2,19\%$ (176 студентов). Наиболее часто встречали воспалительные изменения десневого края – у 107 ($18,64 \pm 1,85\%$), на втором месте – изменения поверхности языка (десквамативный глоссит или «географический» язык) – у 61 ($10,63 \pm 1,45\%$), поражение красной каймы губ (метеорологический хейлит) диагностировали у 38 ($6,62 \pm 1,18\%$) студентов.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kotseva K., Wood D., De Backer G. et al. EUROASPIRE Study Group. EUROASPIRE III. Management of cardiovascular risk factors in asymptomatic high-risk patients in general practice: cross-sectional survey in 12 European countries. // Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. -2010.Oct. -Vol.17.-N5.-P.530-540.
2. Qobuljon, A., Ibrohim, R., & Gayipov, A. (2022). METHOD OF DETERMINATION OF FURFURYL ALCOHOL. Scientific Impulse, 1(4), 1774-1778.
3. Li L., Han M.X., Li S. et al. Hypoxia regulates the proliferation and osteogenic differentiation of human periodontal ligament cells under cyclic tensile stress via mitogen-activated protein kinase pathways. J. Periodontol. 2014;3(85):498-508.
4. Usmonova, Z., Boyturaev, S., Soadatov, A., G'oyipov, A., & Dehkanov, Z.

- (2018). PROCESSING OF CALCIUM NITRATE GRANULATED CALCIUM SALTPETER. Scientific-technical journal, 1(2), 98-105.
5. Liu X, Chen Y, Chen X, Su J, Huang C. Enhanced efficacy of baicalin-loaded TPGS polymeric micelles against periodontitis. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2019 Aug;
6. Нормурадов, И. У., Сабирова, Р. Г. К., & Гойипов, А. Р. У. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Universum: технические науки, (6-3 (87)), 65-69.
7. Rakhmonov, D., & Gayipov, A. (2022). STUDY OF COMPOSITION AND CRITICAL PARAMETERS OF DUST FROM LOCAL COTTON INDUSTRY. International Bulletin of Applied Science and Technology, 2(9), 77-81.
8. Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). METHODS OF PREVENTION OF YOUTH INTERNET DEPENDENCE. BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023, 2(1), 83-92.
9. Azizbek, G., & Muzaffar, D. (2022). Production of polyester based on adipic acid and determination of optimal component ratio of components. Universum: технические науки, (7-4 (100)), 43-46.
10. Гайипов, А. Р., Нормурадов, И. У., & Таджиходжаева, У. Б. (2020). ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ФЕНОЛА СПИРТА НА ПРОЦЕСС ВШИВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Экономика и социум, (12-1), 457-461.
11. Mukhammadjon, J., Dilshod, R., & Botirov, E. (2022). ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF TWO SPECIES OF SCUTELLARIA AERIAL PARTS FROM UZBEKISTAN AND THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITIES. BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023, 1(1), 208-215.
12. Shermatov, A., & Maulyanov, S. (2022). KINETICS OF ISOLATION OF COLCHICINE AND COLCHAMINE ALKALOIDS FROM PLANT CONTENTS. Science and Innovation, 1(5), 431-436.